

06/04/2024
Vol. 3, N°. 7/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 6/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

7. Por que o Bitcoin caiu?

A queda do Bitcoin no final de março pode ser atribuída a vários fatores interligados, influenciados tanto por aspectos macroeconômicos quanto por dinâmicas específicas do mercado de criptomoedas.

Um dos elementos centrais foi o temor em relação à política monetária do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos. A inflação mais alta que o esperado nos EUA levou a especulações sobre um aumento agressivo nas taxas de juros pelo Fed. Esse ambiente de alta de juros pode ter motivado investidores a se afastarem de ativos de maior risco, como as criptomoedas, impactando o Bitcoin diretamente.

Além disso, a correlação entre o Bitcoin e os mercados de ações, especialmente a Nasdaq, que acumulou alta expressiva, sugeriu que uma queda nos índices de ações poderia arrastar o Bitcoin junto. Isso parece ter se concretizado quando o Bitcoin perdeu um patamar importante de US\$ 44 mil, acelerando a queda e aumentando sua correlação com os mercados tradicionais.

Também se destacou a análise de Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, que previu uma potencial queda de 20% a 30% para o Bitcoin. Ele associou essa queda a riscos macroeconômicos e à expiração de programas do Fed, como o programa de recompra reversa e um mecanismo de financiamento crucial para bancos em dificuldades, que poderiam levar a uma crise de liquidez.

Portanto, a queda do Bitcoin no final de março parece ter sido o resultado de uma combinação de expectativas de política monetária mais restritiva, sua correlação com os mercados acionários e preocupações específicas sobre a liquidez no mercado financeiro. Esses fatores, em conjunto, contribuíram para um cenário onde a aversão ao risco aumentou e afetou o preço do Bitcoin.

O próximo halving do Bitcoin, previsto para ocorrer em abril de 2024, é um evento significativo na comunidade cripto, pois reduzirá a recompensa por bloco minerado pela metade, de 6,25 BTC para 3,125 BTC. Esse evento é importante por várias razões e tem várias implicações potenciais:

1. Redução da oferta: O halving diminui a velocidade com que novos bitcoins são criados, o que pode levar a uma escassez de oferta se a demanda permanecer constante ou aumentar. Historicamente, os halvings anteriores foram seguidos por aumentos significativos no preço do Bitcoin, embora o passado não garanta o futuro.
2. Impacto nos mineradores: A redução da recompensa por bloco significa que os mineradores receberão menos Bitcoin por cada bloco que minerarem. Isso pode aumentar a pressão sobre os mineradores menos eficientes, potencialmente levando a uma consolidação no setor de mineração.
3. Expectativas de mercado: O halving é um evento amplamente antecipado e pode levar a especulações e volatilidade no preço do Bitcoin. Investidores e traders podem ajustar suas estratégias baseados em suas expectativas para o halving.
4. Mudanças no ecossistema: Além do impacto imediato no mercado e na mineração, o halving pode influenciar o desenvolvimento de novas tecnologias, serviços e produtos no ecossistema de criptomoedas, pois ajusta a dinâmica econômica do Bitcoin.

Diversas fontes e analistas fornecem perspectivas sobre o que esperar do próximo halving, destacando tanto o potencial de crescimento quanto os riscos associados. É importante manter uma visão equilibrada, reconhecendo tanto as oportunidades quanto os desafios que podem surgir com este evento.

Arte digital da Semana

VALUKKI

O Bitcoinzinho pascalino feito pela Valeria Drago.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Preço com maior ponto de suporte (Seta amarela) Muita atenção e este ponto;
- Mac´D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo);
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções da Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero(Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Canal de alta azul;
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas azuis representam retrações de Fibonacci;
- Linhas rochas chamam atenção pela perda de topos ascendentes sinal de possibilidade de pullback;
- Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero com inclinação e cruzamento negativo;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
- Novo canal de alta azul claro.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D Perdeu força (círculo amarelo);
- Volume maiores nas baixas (círculo Laranja).

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL